

ТВОРЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА

*Н.С. Бийназарова*¹

Аннотация:

Сегодня высшей школе нужен преподаватель, лично включенный в профессию, обладающий широким кругозором, владеющим многими нетрадиционными технологиями, несущий в себе привлекательный для учащегося гуманистический потенциал образовательного процесса. Он должен уметь выбирать способы мышления и действия, позволяющие проявлять понимание и терпимость к чужой вере, культуре, миро отношению и способствующие сохранению и развитию гуманистической культуры, а также должен быть способен к сотрудничеству со своими учениками.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, педагогическая импровизация, педагогическое мастерство, лингвистическая креативность, театральная педагогика.

doi: <https://doi.org/10.2024/phxk1f17>

В условиях глобализации в высшей школе произошла переоценка ценностей и прежде всего содержания и результатов педагогов. Намечившаяся демократизация и гуманизация сместили многие понятия. На фоне этих процессов роль педагога приобрела свою актуальность и особую остроту. Общество испытывает острую потребность в педагоге не только образованном, но и креативном со всех сторон, а это сегодня более чем дефицит. Современная учебно-воспитательная система высшей школы ориентирована в основном на приобретение знаний соответствующих дисциплин, а на личность педагога, как профессионала, его развитие, на его потребности и возможности не уделяется должного внимания. Отсюда особое значение приобретает практическая сторона педагога, которая не столько ставит цели и задачи, сколько разрабатывает технологию реализации своих задач и программ. Успех этих технологий зависит от ее исполнителей, значит реализация намеченного начинается с преподавателя, не только с чисто профессиональных качеств, а его личностных проявлений. Задача нашей работы, формировать лингвистическую креативность, а для этого нужно знать особенности, привычки, перспективы развития, какие факторы действуют на них и др.

Следовательно, нужна системная работа по изучению учащихся через комплекс различных методик. В нашей работе, мы ссылаемся на средства

¹ *Бийназарова Н.С., Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева, Бишкек, Кыргызстан*

театральной педагогики, которые в свою очередь предоставляют всестороннее изучение учащихся, дают конкретные данные, учет которых позволяет прогнозировать дальнейший процесс обучения и профессиональный рост педагога. Современная организация процесса формирования лингвистической креативности учащихся требует понимания всех сложностей. Прежде всего для реализации задач этой работы требуется квалифицированный педагог, квалификация которого складывается из психологической и педагогической подготовки. При этом велика роль педагогической техники педагога, где образовательное учреждение – это основополагающая модель общества и все процессы, происходящие в обществе, отражаются на ней. Внедрения новшеств в последние десятилетия внесли свою лепту в формирование Человека 21 века, где педагогический процесс направлен на формирование грамотного, высококвалифицированного, всесторонне развитого специалиста. В педагогических вузах одно из приоритетных должно быть формирование педагогического мастерства и педагогической импровизации.

Педагогическое мастерство

Педагогическое мастерство – это профессиональное умение направлять все виды учебно-воспитательной работы на формирование лингвистической креативности и на всестороннее развитие учащегося, включая его мировоззрение и способности, виртуозно управлять деятельностью своих учеников. Педагогическое мастерство как раз и состоит в том, чтобы уловить разнообразие каждого учащегося, моделировать учебный процесс как средство общения «с представителями иных культур; определенной совокупности знаний о языке и культуре другого народа; опыта эмоционально-оценочного отношения к миру вещей и людям, в том числе к представителям других социокультурных сообществ, опыта общения, социального взаимодействия» [1].

Педагогическая импровизация

Педагогическая импровизация (от лат. *improvisus* - непредусмотренный, неожиданный) - способность педагога вырабатывать новые решения, а также быстро, гибко и точно реагировать на возникающие педагогические задачи.

Сегодня каждый преподаватель имеет возможность найти любую методическую литературу и использовать в своей практике, каждый раз делая свой урок более привлекательным. Применение интерактивных форм обучения, объединяющие учащихся, а именно средства театральной педагогики придают процессу обучения деятельностный характер. А это значит выражение внешней и внутренней (умственной) активности. Таким образом, учащийся должен оказаться в такой ситуации, когда ему приходится действовать так или иначе. В этом случае учащийся перевоплощается и действует в предлагаемых обстоятельствах. А этому способствуют, так называемые педагогическое мастерство и педагогическая импровизация, создающие «симулирующие» ситуации реального речевого общения, где условия для обучаемых решать не только коммуникативные задачи, но и реализовать свое «Я», выраженное в действиях и поступках самого учащегося.

Процесс будет успешным при условии, если:

- направлен на личность каждого учащегося;

- учащиеся осознают цель учебного процесса;
- имеет деятельностный, когнитивный, творческий характер;
- стимулирует проявление собственной активности учащегося;
- стимулирует удовлетворение от общения с друг другом;
- исключает «директивность» со стороны учителя;
- ориентирует на конечный результат;
- создаются условия для проявления творческой активности и самостоятельности.

«Иными словами, современный учитель/преподаватель ИЯ должен владеть не только наукой обучения и воспитания учащихся, но и искусством общения с ними и с каждым из них в отдельности, а также быть толерантным и справедливым к ним в проявлениях своих собственных интересов и эмоций. Ему необходимо уметь моделировать учебный процесс в соответствии с современными требованиями науки и практики и с учетом трех взаимосвязанных аспектов этого процесса: личностного, процессуально-психологического и педагогического» [1].

Одним словом, творческий компонент профессиональной компетенции педагога становится востребуемой категорией сегодняшнего дня. Способность педагога организовать творческий и параллельно образовательный процесс во многом определяет эффективность современного процесса. Каждый этап урока должен быть логически выстроен, учитывать реальные интересы и потребности обучаемых, овладение языком, как средством взаимодействия, самосовершенствования.

На сегодняшний момент, процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам создают ситуацию, в которой педагогам предоставлены право и возможность самостоятельного выбора моделей построения курсов обучения предмету, материалов, учебных пособий, других обучающих средств. В основе этих деятельностей - активизация деятельности всех участников педагогического процесса: как учащихся, так и самого педагога. Именно педагог должен выбрать ту педагогическую систему, которая является наиболее подходящей современным требованиям обучения иностранным языкам. В связи с этим, предлагаемая автором концепция, является наиболее актуальной, так как педагог, взаимодействуя с учащимися создает ситуации имитирующие реальную жизнь для формирования лингвистической креативности. И в этом случае, мы неоднократно подчёркиваем, что педагог должен помнить, что какой бы не был выбор средства театральной педагогики главное процесс внедрения и результат. Средства театральной педагогики объявляют личность студента не только ценностью, но они требуют от педагога увидеть индивидуальность, особенность личности, скрытый талант и дать возможность реализовать все свои положительные качества.

«Сегодня школе нужен учитель, личностно включенный в профессию, обладающий широким кругозором, владеющим многими нетрадиционными технологиями, несущий в себе привлекательный для ребенка гуманистический потенциал образовательного процесса. Он должен уметь выбирать способы мышления и действия, позволяющие проявлять понимание и терпимость к чужой вере, культуре, миро отношению и способствующие

сохранению и развитию гуманистической культуры, а также должен быть способен к сотрудничеству со своими учениками, уметь стать референтной для них личностью, неповторимой, нетипичной; учителем, который может вместе со знаниями, эмоциями и верой передать ребенку и свое мотивационно-ценностное отношение к ним. Для этого педагог должен обладать целым комплексом свойств, среди которых особо выделяется артистизм как важное профессиональное качество, позволяющее оказывать влияние на отношения и ценности учеников, индуцировать их творчество». [2].

Список использованной литературы:

[1]. Гальскова Н.Д. «Современная методика обучения иностранным языкам / Пособие для учителя. М. 2003.с. 143-144.

[2]. Булатова О.С. «Использование возможностей театральной педагогики в процессе становления личности учителя» / 13.00.01 – общая педагогика // дисс. к.п.н., Тюмень, 1999.